

UZUNLIK O`LCHOV BIRLIGI-METR NOMLI OCHIQ DARS ISHLANMASI

Himmatova Dildora

Samarqand viloyati, Qo`shrabot tumaniga qarashli

11- umumta`lim maktabining boshlang`ich sinf o`qituvchisi

Dars maqsadi: O`quvchilarga uzunlik va uning o`lchov birligi metrni biladi. Narsalar va kesma uzunligini metrda o`lchaydi. Santimetr va detsimetr, metr o`rtasida munosabat o`rnatadi.

Dars turi: Aralash

Dars jixozi: Reja, ko`rgazmalar, tarqatmalar, doskaga jadval, mavzuga oid rasmlar ilinadi.

Darsning borishi:

a) Uy ishlarini takrorlash

5-misolda: Uzunligi 8 sm, 1 dm, 12 sm va 15 smga teng kesmalar chizish.

O`quvchilardan kesma chizish uchun savollar berib o`tamiz. Chizg`ich yordamida doskaga chizib ko`rsatadi. Undan tashqari 10 ta savol berib o`quvchilar bilimini mustahkamlab o`tamiz.

1. Doira bilan aylanani farqini ayting?
2. 1 dm necha smga teng.
3. Uzunlik o`lchov birliklariga misol keltiring.
4. $12+(6-4)=$ javobini toping.
5. Qalamingiz bilan kitobingizni o`lchang va ayting.

Yangi mavzu aytiladi

1-misol

10 sm=1dm

10 dm=1m

1 m=100sm

Ba’zi bir uzunliklarni o’lchashda santimetr va detsimetr uzunlik o’lchov birligidan foydalanish qiyinchilik tug’diradi. Masalan, sinf xonasidan maktab oshxonasigacha bo’lgan masofalar kattaroq uzunlik o’lchovidan foydalanib o’lchash qulay. Bunda biz metr o’lchov birligidan foydalanamiz.

Metr uzunlik o’lchov birligi

Metr qisqacha m harfi bilan belgilanadi. Topshiriqni tushuntirish uchun 1m uzunlikdagi chizg’ichdan foydalaniladi. Dastlab unda 10sm 1dmga teng ekani ko’rsatib beriladi. Keyin 10 detsimetr=1 metrga tengligi ko’rsatiladi.

$$10\text{sm}=1\text{dm}, \quad 10\text{dm}=1\text{m}, \quad 1\text{m}=100\text{sm}$$

O’quvchilarga 10 talab sanatiladi va 10 sm 10 marta qo’shilsa, 100 santimetr bo’lishi ko’rsatib beriladi. Yoki 10 santimetrli 10 ta chizg’ich uzunligi 1 metrli chizg’ich uzunligiga taqqoslab ko’rsatib beriladi.

Uzunlik o’lchov birliklari ustida amallar bajarganda hisoblash qaysi o’lchov birligi ishtirokida bajarilayotgan bo’lsa, natijalar shu o’lchov birligida ifodalanadi.

2-misol

$$10 \text{ sm} = \boxed{1} \text{ dm}$$

$$100 \text{ sm} = \boxed{1} \text{ m}$$

$$10 \text{ dm} = \boxed{1} \text{ m}$$

$$20 \text{ sm} = \boxed{2} \text{ dm}$$

Misolni ishlab bo’lib, dam olish daqiqasini o’tkazamiz.

–Mening ishim hisob-kitob

–Hamda berish nur-u oftob

–Bo’lmay qolsam agar bir kun

–Dunyo bo’lar zim-ziyo tun

Demak, 2-misoldagi birinchi 10 santimetr 1 detsimetrga teng. Demak, birinchi tenglik to’g’ri bo’lishi uchun bo’sh katakka 1 soni yoziladi. $10\text{sm}=1\text{dm}$

Ikkinchisi $100 \text{ sm}=1 \text{ metrga}$

Uchinchisi $10\text{dm}=1 \text{ m}$, $20\text{sm}=2\text{dm}$.

Eng katta uzunlik o’lchov birligi kilometr, keyin metr, keyin detsimetr, keyin santimetr va eng kichigi millimetr.

O`quvchilar doskaga birin-ketin 4 ta misolni ishlaydi.

$$65\text{sm}+13\text{sm}=78\text{sm}$$

$$79\text{sm}-2\text{sm}=77\text{sm}$$

$$81\text{sm}+6\text{sm}=87\text{sm}$$

$$48\text{sm}-14\text{sm}=34\text{sm}$$

Misolni ishlab bo`lib o`qituvchi og`zaki 3 ta masala beradi. To`g`ri ishlagan o`quvchi kartochka bilan rag`batlantiriladi.

1)Maktab hovlisida 15 tup mevali daraxt o`tqazildi. Shulardan 6 tup daraxt ko`karmadi. Qancha daraxt kattarib ketdi?

2)Sinfimizda 12 ta xona guli bor edi. 7-sinflar yana 9 ta gul qo`shdi. Sinfimizda nechta gul bo`ldi?

3) Bolalar bog`chasida 24ta bolalar bor edi. Shulardan 6 tasi maktabga chiqdi.

Qancha bola qoldi?

Birinchi bo`lib javob bergan o`quvchiga rag`bat kartochkasi beriladi.

4-misol

To`rtburchak tomonlari uzunligini detsimetrda ifodalaymiz.

Keyin” Matematikada qo`ziqorin” o`yinini o`ynaymiz. O`quvchilarda o`zi tanlagan raqamlar bo`ladi. 3 3 qator o`zining guruhiga ega. 1-guruh qo`lidagi raqamini keyingisiga qo`shib ketadi. Hamma raqamlarni qo`shib oxiri chiqqan natijani 1-guruhga yozib qo`yadi. 2va3-qatorlar ham shunday qiladi.

1-guruh	2-guruh	3-guruh
18	21	24

1-guruh 18 sonidan o`zini sonini ayirib, keyingisi yana o`zini sonini ayirib, oxirida son qolsa yutqazadi. Oxirgi javobi 0 bilan tugasa yutadi. Bu o`yinni har ikki kunda o`ynab tursa bo`ladi. Qo`shish va ayirishni hayolan hisoblaydi.

Uy ishi: 5-misol

